

Trump 2.0 ve ABD-Çin İlişkilerinin Seyri

Orçun Gökürk

Teori Yazı Kurulu Üyesi

“Amerika Birleşik Devletleri, Çin’in iç ve dış çevresini önemli ölçüde şekillendirme kapasitesine ve niyetine sahip dünyadaki tek ülkedir.” Brookings Enstitü’nün birkaç hafta önce Çinli uzmanlara dayanarak yaptığı, yeniden seçilen Trump ile beraber ABD-Çin ilişkilerine mercek tuttuğu araştırma bu ifadelerle başlıyor.¹ Brookings uzmanları daha girişten bir yanılısama yaratıyor. Oysa bugün siyasetten ekonomiye, uluslararası ilişkilerden ticarete, dünya jeopolitiğinde Çin denilince akla “ABD’nin sözde kurallara dayalı uluslararası düzenine meydan okuma ve bunu değiştirme kapasitesine sahip tek ülke” geliyor.² Bunu ABD’nin dış politikasına yön veren lider kadrolarının ağızlarından ya da strateji dergilerinde de sık sık görebiliyoruz.

Doğal olarak Brookings’in analizinin Trump ekseninde ABD-Çin ilişkilerini irdeleyen “ABD, Çin’i içte ve dışta şekillendirme kapasitesine sahip tek ülke” ifadeleri bu ger-

çeği ters-yüz etmek üzerine kurulu. Aslında Trumpizm de tam olarak bu, mevcut gerilemeyi reel-politik alanda müthiş bir realizm ile sahiplenmek, öte yandan ülke içi ve dünya genelinde ise algı yönlendirmesi ile bunu gölgelemek.

ABD-Çin ilişkileri, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında hem işbirliği hem de rekabetin iç içe geçtiği karmaşık bir yapıya sahip. İki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler, dünya genelinde etkiye sahip olduğu için doğal olarak sadece ikisini içermiyor.

II. Soğuk Savaş Yalanı

Medyada ya da akademisyenler arasında özellikle Trump’ın ilk göreve geldiği 2016 sonrası ve Çin’e yönelik başlattığı ticaret savaşısı ile ABD-Çin ilişkilerini “II. Soğuk Savaş” olarak yorumlayanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Oysa durum, SSCB-ABD ilişkilerinden çok daha farklı ve karmaşık.

1 Tao, X. *What do Chinese analysts expect for China-US relations under Trump 2.0?* Brookings. 13 Şubat 2025, <https://www.brookings.edu/articles/what-do-chinese-analysts-expect-for-china-us-relations-under-trump-2-0/>

2 Biden, Başkanlık konuşmasında direkt olarak Çin’i kastederek “21. yüzyılda esas meydan okuma bizimle Çin arasında olacak” demişti. Yine Çin ve Rusya’ya karşı başlatılan “Demokrasi Zirvesi”nde “Dünyanın demokratlar ile otokratlar arasında bir mücadele sahne olduğu” retoriğini yinelemişti.

Tablo 1. 2014-2023 yılları arasında ABD-Çin mal ticaretinin (ihracat ve ithalat) toplam değeri (milyar dolar)³

Kaynak: (Ma, 2025)

Tablo 1’de açıkça görünen olgu şudur ki Çin-ABD ilişkileri, SSCB-ABD ilişkilerinden oldukça farklı durumdadır. İki ülke, mal ticaretinde 600 milyar dolara dayanan bir hacme sahipler ve ABD burada net açık veren ülke. Elbette bunda başat etken, 1980 sonrası uluslararası kapitalist işbölümü uyarınca Çin’in dünya imalat üssü olmasıdır. Bu süreçte Çin’de kapitalizmin ve özel sektörün gelişimine devletin milli gelirdeki payı da kademeli olarak %70’lerden %30’lara düşmüştür.⁴

Soğuk Savaş Dönemi’nde Sovyetler Birliği ile ABD arası ticari ilişkiler ise oldukça sınırlıydı. Soğuk Savaş’ın en yoğun yaşandığı 1945-70 yılları arası iki ülke arasındaki ticaret, neredeyse yok denecek kadar azdı. ABD, SSCB’ye karşı ekonomik yaptırımlar uygulamış ve teknoloji transferini sınırlamıştı. 1970’ler ile detant (yumuşama) döneminde, iki ülke arasındaki ilişkilerde bir miktar iyileşme görüldü. 1972’de ABD Başkanı Richard Nixon’un Moskova’yı ziyareti sonrasında, iki ülke arasında ticaret anlaşmaları imzalandı. Bu dönemde, özellikle tahıl ticareti öne çıktı. 1972-73 yıllarında ABD, SSCB’ye büyük miktarlarda buğday ve diğer tarım ürünleri sattı. Fakat Sovyetlerin Afganistan işgali son-

rası bu ilerleme de sekteye uğradı. Gorbaçov ile birlikte ticari hacim tekrar artış gösterse de Sovyetlerin 1991’de tamamen dağılmasıyla bu durum da sürdürülebilir olmadı.

İlk Başkanlık döneminde Çin’e yönelik sert bir ticaret savaşı başlatan Trump ile birlikte “Yeni Soğuk Savaş” ifadeleri Çin’in ABD ile yüksek ekonomik ilişkileri göz önüne alındığında boşa düşmektedir. Elbette Donald Trump’ın 2024 seçimlerini kazanarak ikinci kez başkan seçilmesi, ABD-Çin ilişkilerinin geleceğine dair yeni belirsizlikler doğuruyor. İlk döneminde Çin’e karşı sert ticaret politikaları ve teknoloji kısıtlamaları uygulayan Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönüşü, iki ülke arasındaki mevcut gerilimi şiddetlendirecektir. Ancak, ABD-Çin ilişkilerinin, Soğuk Savaş dönemi SSCB-ABD rekabetinden kökten farklı bir doğaya sahip. Bu farklılığın temelinde, yukarıdaki tabloda açıkça görünen iki ülke arasındaki derin ticari bağımlılıkta yatıyor. Bu bağ, “İkinci Soğuk Savaş” söylemini geçersiz kılan en önemli etmenlerden biri.

Trump’ın “Hint-Pasifik” Stratejisi

Elbette Trump ve ekibinin ana odağı Çin’in yükselişini sınırlamadan ziyade Çin’i çevresinde boğmaya yönelik olacaktır. Bu bağlamda ABD’nin Çin’e karşı koymaya odaklanan ve bölge genelinde ittifak ve ortaklıkların güçlendirilmesini içeren Hint-Pasifik stratejisini yeniden canlandıracaktır.

Japonya, Güney Kore, Avustralya, Hindistan gibi ABD’nin “geleneksel müttefikleri” olarak adlandırılan ülkeler açısından, ABD’nin “Çin’i çevreleme” stratejisi temelinde şekillenen daha güçlü bir duruş sergilemesi, elbette memnuniyetle karşılanacaktır. Öte yandan bölgenin gelişen ülkeleri, ASEAN bileşenleri ise bölgedeki askeri gerilimlerin tırmanmasından endişe duyacaktır. Çin açısından ise, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması

3 Ma, Y. (2025). *Total value of U.S. trade with China 2023*. Statista. <https://www.statista.com/statistics/277679/total-value-of-us-trade-in-goods-with-china-since-2006/>

4 Piketty, T., Yang, L., & Zucman, G. (2019). Capital accumulation, private property, and rising inequality in China, 1978–2015. *American Economic Review*, 109(7), 2469-2496.

olan “Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP)”ın etkisiyle Pekin, bölgedeki ekonomik bağlarını her zamankinden daha güçlü hale getirmektedir.

ABD’nin dış politika yapıcı elitleri ve özellikle Pentagon üzerinde hayli etkisi olan “düşünce kuruluşu” RAND Corporation’da, enstitünün kıdemli savunma analisti Derek Grossman imzasıyla çıkan “Trump 2.0 Güneydoğu Asya’da Çin’in Başını Ağrıtabilir”⁵ başlıklı makale, bu konuda bazı ipuçları veriyor.

Trump’ın Ocak ayında Beyaz Saray’a geri dönmesi, Güneydoğu Asya için “hem umut hem de tehlike” barındırıyor iddiasında bulunan analizde, özetle şu noktalar belirtiliyor:

- Çin’e karşı koymaya odaklanan ve bölge genelinde ittifak ve ortaklıkların güçlendirilmesini içeren Hint-Pasifik stratejisi yeniden canlandırılacaktır.

- Filipinler ve Vietnam bu yaklaşımı alkışlayacaktır. Endonezya, Malezya ve Singapur gibi diğer ülkeler ise savaş potansiyelinden endişe duyabilir.

- Genel olarak, Trump’ın muhtemel politikaları ABD’yi bölgede Çin’e karşı uzun vadede rekabet edebilecek daha iyi bir konuma getirebilir.

Yazar özetle “Güneydoğu Asya için Çin konusunda daha şahin bir stratejinin açık kazananları Filipinler ve Vietnam olacaktır” iddiasındadır.

ABD, Asya’da Çin Karşısı Cephe Kurabilir mi?

Güney Çin Denizi’nde çatışma potansiyelini artıran esas tutum Çin’den değil ABD’den gelmektedir. ABD, Filipinler, Endonezya, Avustralya ve Japonya gibi ülkelere askeri yatırımını artırmaktadır. Bölgenin gelişen ülkeleri açısından ABD-Çin güç mücadelesini irdeleyecek olursak:

Filipinler

Ülkede anti-empyralist Duterte sonrası Amerikancı bir yönetimin iktidara geldiği Filipinler, Trump için “işlevsel piyon” rolünde olmaya devam edecektir. Filipinler yönetimi geçen yıl ABD’ye 4’ü eski olmak üzere 7 askeri üs vermiştir. Ülkede Başkanlık seçimleri 6 yılda bir yapıldığı için bir sonraki Genel Seçimlere (2028) kadar bu “işlevsel piyon” rolü, Trump’a bir avantaj yaratabilir.

ASEAN’ın en büyük ve Güneydoğu Asya’nın yeni “oyun kurucu” ülkelerinden Endonezya, Vietnam ve Malezya ise burada belirleyici role sahip olacak güçlerdir.

Endonezya

Endonezya geçen yılın başında ABD’yle geniş kapsamlı bir silah anlaşması yaparak F-15EX uçaklarının tedariki için Mutabakat Zaptı imzaladıkları duyurmuştu. Ülke aynı zamanda Fransa’dan 42 adet Rafael uçağı alınacağına yönelik anlaşmanın da tamamlandığını ilan etti. İki anlaşmanın toplam ticari hacmi 23 milyar doları aşılıyor.

Endonezya bir yandan da Çin ile özellikle ticari olarak oldukça ileri ilişkilere sahip. 2023 yılında iki ülkenin ticaret hacmi 150 milyar dolara yaklaştı. Çin, Endonezya’nın en büyük ticaret ortağı. Üstelik Endonezya, Çin’e karşı 2023 yılında 13 milyar dolara yakın ticaret açığı verdi; bu rakamlar diğer ülkelere göre oldukça az bir açık verildiğini gösteriyor.

Ülkede Kuşak ve Yol Girişimi uyarınca büyük ölçekli altyapı projeleri devam ediyor. Ülkenin dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip coğrafyalarından biri olması da İsrail’in Filistin’de insanlık dışı saldırılarına destek vermesi açısından Trump’ı zorlayacaktır.

Ek olarak, Endonezya Devlet Başkanı geçen yıl sonunda Pekin’e gelerek Xi Jinping ile görüştü. Görüşmeyi, ÇKP’nin ana yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi “iki ülke ilişkile-

5 Grossman, D. (2024). *Trump 2.0 Could Give China a Headache in Southeast Asia*. <https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/11/trump-20-could-give-china-a-headache-in-southeast-asia.html>

rinde güven derinleşiyor, ortak çaba artıyor” başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Vietnam

Vietnam, 2016-2020 Trump yönetimiyle bir yandan gergin ama esasen “yakın” ilişkiyi tecrübe etti. Trump döneminde “kur manipülasyonu” yaptığı gerekçesiyle Vietnam’a dava açılmıştı; Biden döneminde ise bu dava geri çekilmişti.

Ayrıca Trump dönemi Dışişleri Bakanı Pompeo’nun 2020’de bizzat hazırlattığı “Komünist Çin ve Özgür Dünya’nın Geleceği” adlı rapor Vietnam’da tedirginlikle karşılanmıştı; zira ülkeyi Komünist Partisi yönetiyor. Fakat bir yandan Trump ve Pompeo’nun ülkeye yönelik çokça “samimi” açıklamalarına şahit olduk. ABD’li elitler sıklıkla Vietnam’ı “otokratik kapitalist” olarak tanımlıyor.

Ülke, Çin’de artan işgücü maliyetleri sonrası Batılı şirketlerin son yıllarda artan yatırım üssü olmuş durumda. Hatta 2019 yılında Pompeo, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne yönelik “Vietnam’ın yolunu izleyerek ekonomik mucizeyi gerçek kılın” diyecek kadar Vietnam’dan övgüyle bahsetmişti.

Malezya

Malezya ise Endonezya ile birlikte özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük karakolu olan İsrail meselesinde Trump’ın bölgede Çin’i çevreleme stratejisi açısından zorlanacağı ülkelerden. Ülke resmi olarak Filistin direnişinin simgeleştiği Hamas’ı destekliyor. RAND’ın raporunda da bu durum “Malezya, İsrail politikasının değişmemesi halinde Trump’a karşı çıkacaktır. Güneydoğu Asya’da Müslümanların çoğunlukta olduğu diğer iki ülke olan Brunei ve Endonezya’nın Malezya’ya benzer bir tutum sergilememesi dikkat çekicidir” vurgularıyla ifade ediliyor.

Tayvan Meselesi

Tayvan’la ilgili ise Trump’ın geçen temmuz ayında Bloomberg’e verdiği mülakatında önemli ipuçları vardı. Trump “Yani ne kadar aptalım? Tayvan bizim bütün mikroçip endüstrimizi bitirdi ve onları askeri olarak koruduğumuz için bize borçlular” ifadelerini kullandı.⁶ Aynı röportajda Trump, Tayvan’ın “Çin’in burnunun dibinde, bizim ise binlerce mil uzağımızda” diye belirterek olası bir savaş senaryosunun da kendileri açısından aslında irrasyonelliğini itiraf etmiş oldu.

Tayvan’da ayrılıkçı Demokratik İlerleme Partisi son seçimlerde Başkanlığı kazansa da Meclis’te çoğunluğu kaybetti. Ada’da resmi ağzılarından ayrılıkçı söylemler artsa da halk nezdinde bunun temelini olmadığı görülüyor. Bu açıdan Ada’daki gelişmeler ABD’nin lehine seyretmiyor.

ABD’nin Gerileyişinin Sağladığı Fırsatlar

ABD, bu yüzyılın başında ordusunun yarısından fazlasını seferber ettiği, trilyonlarca dolar harcadığı, en gelişmiş konvansiyonel silahlarını konuşlandırdığı Irak ve Afganistan gibi iki yoksul ülkede direniş güçlerini ortadan kaldıramamış, hatta istikrarlı bir Amerikan yanlısı rejim bile kuramamış ve nihayetinde yenilmiştir. ABD’nin gerçekliği budur ve Amerikan hâkim sınıfları da bu gerçeği adı gibi bilmektedir. Bu nedenle ABD, Trump dönemi “küresel daralma stratejisi” izleyerek ana odağını Asya-Pasifik’e kaydıracaktır.

Trump, Biden dönemi Birleşik Krallık ve Avustralya ile oluşturulan “nükleer ittifak” AUKUS ve bölgede “geleneksel müttefikler” olarak adlandırılan Japonya, Hindistan, Güney Kore üzerinden yeniden büyük güç ittifakını Çin’e karşı dizayn etmeye çalışacaktır. Ayrıca Kamboçya, Laos, Myanmar gibi Batı’da

6 Davidson, H. (2024, Temmuz 17). Trump says Taiwan should pay the US for its defence as ‘it doesn’t give us anything’. *The Guardian*.

çoğunlukla “otokrat” olarak nitelendirilen ülkelerle yeni bir sayfa açmaya çalışacaktır.

Ancak ABD açısından en önemli gerçek, bölgedeki hemen her ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin olmasıdır ve Çin, Trump dönemine öncekinden daha hazırlıklıdır. Ayrıca ABD; Ukrayna’da, Gazze’de, Kızıldeniz’de sıkışmıştır ve Afrika-Orta Asya’da geleneksel ittifaklarını kaybetmiştir ve bu coğrafyalarda devletlerin anti-emperyalist mücadelesi eskisinden daha güçlü seyretmektedir.

Çin açısından bakacak olursak, 2020 sonunda imzalanan ve ekonomik olarak dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması RCEP, bölge ülkeleri ile Çin arası ekonomik ve siyasi entegrasyonu artırmıştır. Trump’ın olası yeni ticari zorlamalarına ve ek tarifelerine karşı ise Çin’de yeni bir görüş ortaya çıkmıştır. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Finans Enstitüsü Müdür Yardımcısı Zhang Ming’in başını çektiği akademisyenler, “Trump Şoku 2.0: Farkındalık ve Tepki” adlı makalelerinde yeni

bir ticaret savaşının Çin’e potansiyel avantajlar sunduğunu ve iç talebi artırarak denizaşırı pazara bağımlılığı azaltmalarını gerektiklerini ifade ediyorlar.⁷

Askeri olarak ise, Batı’da bahsedildiği gibi “savaşa hazırlanan Çin” nitelendirmesi temelsiz olsa da Çin “öz savunma stratejisine” yoğunlaşmaya devam etmektedir ve 2024 askeri bütçesinde açıklandığı üzere Çin Halk Kurtuluşu Ordusu’ndaki “yedek kuvvetleri” artırmaya yönelmiştir.

Çin, Trump dönemini bir fırsata çevirip önümüzdeki dönem “Küresel Girişimleri”nin ivmesini artırabilir. Hatta buraya ABD’nin eski müttefiklerini bile katma çabasına girecektir. Ezilen milletler açısından ise devletlerinin bağımsızlıklarının güçlendiği, emperyalistlerin dayattığı “bağımlılık ilişkilerinden” kurtulmanın hızlandığı, daha simetrik ve gerçek kazan-kazan felsefesinin uluslararası ilişkilerde esas alındığı bir dönem olma fırsatı ise ufuktur.

7 张明, 张鹏, & 王瑶. (2024). 特朗普冲击2.0: 辨析与应对.